

“TA’LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

**XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI
MATERIALLARI**

30-SENTYABR 2023-YIL

FARG‘ONA - 2023

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FAKULTETI
PEDAGOGIKA KAFEDRASI

“TA‘LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI
KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZABR MUAMMOLARI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjuman

MATERIALLARI

Farg‘ona – 2023

Demak, ma'naviy-axloqiy kompetentlikni rivojlantirish talabning integrativ xususiyati sifatida o'zida ma'naviy-axloqiy bilimdonlik, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar tizimida o'z o'rnini aniqlash imkoniyati va hayotiy vaziyatlarning keng ko'lamida ma'naviy yetuklikni namoyon qilish qobiliyatini birlashtiradi. Mazkur komponentlar ma'naviy-axloqiy kompetentlikning ijtimoiy tavsifini ham o'zida aks ettiradi: ma'naviy mazmunga ega axborot umuminsoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan tahlil etilishi va baholanishi, shaxsiy-ma'naviy qadriyatlar bilan ijodiy jihatdan muvofiq bo'lishi, boshqa kishilarni tushunish uchun qulay shaklda ifodalanishi, ma'naviy qadriyatlarning turli variantlarini hisobga olish uchun asoslangan dalillar asosida ishlab chiqilishi, axloqiy refleksiya va keng hayotiy vaziyatlar doirasida to'g'ri harakatlanishni amalga oshirishi uchun zarurdir. O'z navbatida, ushbu komponentlar talabalarda ma'naviy ko'nikmalarni rivojlanganligini baholash ko'rsatkichlari sifatida ham xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shodiev N. Tabiiy fanlarning ilk manbai ("Avesto" yozma yodgorligi asosida) // —Ziyokor jurnali, 2001, 9-son. –B. 38-41.
2. Zunnunov A. Pedagogika tarixi. -Toshkent.: O'qituvchi, 2004. –B. 8.
3. Абрамова Г.С. Психология только для студентов: Учебное пособие для вузов. – Москва.: ПЕР СЭ, 2001. – С.168
4. Азимова Н.Э. Бўлажак касб таълими ўқитувчисини маънавий-ахлоқий тарбиялаш технологияси (Педагогик йўналишдаги фанларни ўқитиш мисолида). Пед.фан.фал. док. (PhD). ... дис. – Т.: 2012. – 178 б.
5. Колесникова И.А Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии. Курс лекций по философии педагогики. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. – С.12.
6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000. – С.323.
7. Ҳасанбоев Ж., Тўракулов Х., Усманов Н. Педагогика фанидан изоҳли луғат. – Т.: Fan va texnologiya, 2009. – 289 б.
8. Эсанбобоев Ф.Т. Маънавий-ахлоқий тарбия ишлари тизимида ахборот технологияларини жорий қилиш (олий таълим муассасалари фаолияти мисолида) . – Пед.фан.ном.дис. – Т.: 2011. 189 б.

ZAMONAVIY EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYA SHAROITIDA EKOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH ZARURATI

Xodjibolayeva Nozima Ma'murovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirish tahlil qilingan bo'lib, uning bugungi kundagi zarurati atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: madaniyat, kompetentlilik, ekologiya, ekologik ta'lim-tarbiya, reproduktiv, muqobillashtiruvchi, retrospektiv, ekologik kompetentlik, kompetensiya.

Аннотация: В данной статье анализируется развитие экологической компетентности в условиях современного экологического образования и ее необходимость.

Ключевые слова: культура, экология, экологическое образование, репродуктивная, альтернатива, ретроспектива, экологическая компетентность, компетентность.

Abstract: This article analyzes the development of ecological competence in the conditions of modern ecological education and its necessity today.

Key words: culture, ecology, ecological education, reproductive, alternative, retrospective, ecological competence, competence.

Bugungi kunda yangi O'zbekistonning rivojlanish strategiyasida va ta'lim-tarbiyaga oid ustuvor vazifalarni ishlab chiqilishida atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik holatni yaxshilashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jamiyatda ekologik barqarorlikni shakllantirish, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatni va tabiatdan oqilona foydalanishga doir ko'plab normativ-huquqiy hujjatlar, farmon va farmoyishlar qabul qilinmoqda va boshqaruvning har bir bo'g'inida maxsus vazifalar belgilab olingan.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot strategiyasida ham "atrof-tabiiy muhit, aholi sog'lig'i va genofondiga putur yetkazuvchi ekologik muammolarni bartaraf etish", buning uchun esa, ekologik faoliyat va ekologik ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish va bu orqali ekologik faoliyat etikasini rivojlantirish, tabiatni asrab-avaylash, unga oqilona munosabatda bo'lish, ekologik axloqiy mas'uliyatni shakllantirish va bu orqali global ekologik halokatni oldini olishga qaratilgan dunyoqarashni shakllantirish vazifalari ustuvorlik kasb etmoqda [1]. Shu bois talabalarda ekologik kompetentlikni rivojlantirish asosida ularda axloqiy mas'uliyatni shakllantirish imkoniyatini beruvchi tizimni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ekologik faoliyatning asosiy bo'g'ini bo'lgan bo'lajak kadrlar, ekolog mutaxassislarni ekologiyaga axloqiy munosabatni shakllantirish, tabiatni asrab-avaylash, unga oqilona munosabatda bo'lishga o'rgatishga qaratilgan ta'lim metodikasini yaratish zarurati yuzaga chiqmoqda. Shuning uchun ham, "ekologik inqirozning kuchayishi munosabati bilan insonning yer ekotizimidagi o'rni masalasi ekologlar, pedagog olimlar, faylasuflar, madaniyatshunoslarning diqqat markazidagi mavzuga aylandi. Texnologiya rivoji atrof-muhitga antropogen ta'sirning kuchayishi tabiatdan foydalanish va uni himoya qilishning ta'sirchan dasturlarini ishlab chiqishni talab eta boshladi. Bu muammolarni hal etilishi inson va tabiatning uyg'un rivojlanishi ma'lum axloqiy qonun qoidalar talab etadi. Bu esa insonning tabiatga munosabatining axloqiy jihatlari bo'lgan tabiatga muhabbat, uni asrash, himoya qilishning nazariy asoslariga e'tibor qaratishni taqazo qilmoqda.

Kompetensiya - talabalarning tahsil davomida fanlardan o'zlashtirgan nazariy va ilmiy bilimlarini o'quv jarayonida mavzu mazmunidan kelib chiqqan holda vujudga keltirilgan o'quv muammolarni hal etishda ijodiy foydalana olish qobiliyati sanaladi.

Ekologik kompetentlik – bu ekologik ta'lim-tarbiya natijasida talabalarning ekologik tafakkur, ong, tabiiy-ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish, ekologik bilim, ko'nikma, malakalarini umumiy ekologik xavfli vaziyatlarni oldini olish yoki to'xtatish yuzasidan qarorlar qabul qilishga qaratish, kasbiy faoliyatda ekologik muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etishga yo'naltirilgan amaliy tadbirlarni targ'ibot qilish va tashviqot ishlarini olib borish layoqatidir.

Yuqoridagi tariflar asosida mualliflik tarifini shakllantiridik. Unga ko'ra, ekologik kompetentlik – talabalarning o'zlashtirgan ekopedagogik bilimlari, ko'nikmalari, malakalari, e'tiqodi, motivlari, qadriyatli mo'ljallari, ekologik ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega shaxsiy sifatlari va ekopedagogik faoliyatning amaliy tajribasiga mos holda "odam – jamiyat – tabiat – ma'rifat" tizimida xatti-harakat qilish qobiliyatini belgilovchi integrativ fazilatidir.

Ilmiy-nazariy adabiyotlarni hamda talabalar ekologik kompetentligini rivojlantirish bo'yicha amaliyotdagi holatini o'rganish bu muammoning yechimini topishda quyidagi masalalarga e'tiborni qaratishni talab etdi: talabalarda ekologik kompetentlikni rivojlantirish muammosining dolzarbligi va pedagogik imkoniyatlarni kengaytirish; oliy pedagogik ta'lim muassasalarida talabalarning ekologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish; talabalarning ekologik kompetentligini rivojlantirish va rivojlanganlik ko'rsatkichlarini aniqlash; ekologik ta'limga oid o'quv qo'llanmalar, darsliklar, uslubiy

ko'rsatmalarning yangi avlodini yaratishda dunyodagi yetakchi universitetlar tomonidan to'plangan tajribalardan ijodiy foydalanish [5].

Ekologik kompetentlikning asosini ekologik bilim, ko'nikma va malakalar tashkil etadi. Shuningdek, ekologik faollik ham uni namoyon qiluvchi omillardan hisoblanadi. Ekologik faoliyatni maqsad va vazifalariga ko'ra uch guruhga ajratish mumkin [2, 4]:

1) reproduktiv faoliyat– tabiatni muhofaza qilish ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy institutlarning o'zaro munosabatlarini ekologik talablar asosida qayta tashkil qilish va takomillashtirish;

2) muqobillashtiruvchi faoliyat– tabiatni muhofaza qilish ehtiyojlarini qondiruvchi muqobil uslub hamda vositalar, harakatlantiruvchi kuchlar ketma-ketligini, izchilligini belgilash;

3) retrospektiv faoliyat– ekologik qadriyatlarining dialektik inkor va ijodiy vorislik munosabatlarini o'rnatishdan iboratdir.

Dunyoda zamonaviy globallashtiruv jarayoni tez sur'atlar bilan jadallashib borayotgan bugungi kunda, insoniyat salomatligi uchun ekologik xavfsiz makonda yashash masalasi tobora dolzarb muammoga aylanmoqda. Bugungi kunda dunyoda kechayotgan globallashtiruv jarayonlari natijasida paydo bo'layotgan global, mintaqaviy va milliy ekologik xavflardan davlatni, jamiyatni va shaxsni himoya qilishga qaratilgan milliy strategiyani shakllantirish hamda bu xavflarning yechimini topish uchun atrof-muhit va inson salomatligi muhofazasini takomillashtirish dolzarbdir. Yangi O'zbekistonni 2030 yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish sohasida milliy maqsad va vazifalarining asosini sog'lom turmush tarzini ta'minlash va barcha yoshlardagi kishilarning farovonligiga ko'maklashish, biologik xilmaxlilik va ekotizimlarni saqlash va ulardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari ustuvor etib belgilandi.

Jamiyat va tabiatning zamonaviy holati tashqi muhit yashash chegaralari sifatining buzilishi, biologik hilma-hillik va barqarorlikning izdan chiqishi, biosferaga tartibsiz ko'rsatilayotgan ta'sirlar natijasida falokatli holatlar yuzaga kelishiga sabab bo'layapti. Ilmiy - texnika taraqqiyotining jadallashuvi, ishlab chiqarish texnologiyasining nomukammalligi, tabiatga nisbatan iste'molchilik an'analari - bularning barchasi jamiyat bilan tabiatning o'zaro aloqasidagi ziddiyatlar keskinlashuvining bosh sababidir. Ekologik ta'lim-tarbiya insonning tabiiy qadriyatlarni anglashi, inson va tabiat o'rtasidagi madaniy-biofizikaviy munosabatlari va atrof-muhit haqidagi bilim, ko'nikma va malakalari majmui deb belgilangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2021. –Б. 317-318
2. Бганба-Церера В.Р. Становление экологической этики. Москва.: СК «Сфера»,1992. –С. 268
3. Тарасова Н.В. Мировой опыт реализации компетентного подхода в профессиональном образовании// Среднее профессиональное образование. – 2007. – №2. – С. 36.
4. www.pedagog.uz
5. www.google.com

ZAMONAVIY EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYA SHAROITIDA EKOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHGA DOIR TADQIQOTLAR TAHLILI

Xodjibolayeva Nozima Ma'murovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirishga doir tadqiqotlar tahlil qilingan. Ekologik kompetentlikni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari o'rganilgan.

I.A.Malikov	<i>O'quvchilarni xalq o'yinlari vositasida jismoniy yetukligini oshirish zarurati</i>	432-435
J.U.Tojiboyev M.R. Tojiboyeva Z.A.Ergasheva	<i>Nutq texnikasi va uning o'ziga xos xususiyatlari</i>	435-438
A.A.Akramov	<i>Huquqiy tarbiya tushunchasi va uning ijtimoiy falsafiy tavsifi</i>	438-441
E.SH.Xolmatova	<i>Oliy ta'lim tizimida ekologik o'quvni modernizatsiyalashgan didaktik ta'minotini takomillashtirish masalalari</i>	441-444
I.T.Aldashev	<i>Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarini informatsion-analitik kompetentligini rivojlantirish metodikasi</i>	444-446
I.T.Aldashev	<i>Bo'lajak pedagoglarning ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy jihatlari</i>	447-450
N.M.Xodjibolayeva	<i>Zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirish zarurati</i>	447-450
N.M.Xodjibolayeva	<i>Zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirishga doir tadqiqotlar tahlili</i>	450-452
O.M.Karimov	<i>G'oyaviy-mafkuraviy kompetentlik tushunchasining mazmun-mohiyati</i>	452-455
O.M.Karimov	<i>G'oyaviy-mafkuraviy kompetentlik tushunchasining konseptual asoslari</i>	455-458
M.G`.Tursunov	<i>Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning metodik asoslari</i>	458-461
M.G`.Tursunov	<i>Biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishda ekskursiyadan foydalanish</i>	461-464
Q.H.Boymirzayev	<i>IX-XI asrlarda musulmon sharqidagi tarixiy, ijtimoiy-madaniy shart-sharoit va ijtimoiy muhitning falsafiy tavsifi</i>	465-467
Q.H.Boymirzayev	<i>Sharq ijtimoiy-madaniy muhitining shakllanishiga islom dinining ta'siri</i>	467-471
		471-474